

O CUIDADO DE ENFERMAGEM PRESTADO ÀS GESTANTES DE ALTO RISCO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14814737

LOPES, Maria Julia Cunha¹
ANDRADE, Carla Helena Faioli²
MARINHO, Daniel Matossian³
CAETANO, Vanessa Rodrigues Gonçalves⁴

Objetivo: Descrever a experiência de discentes de enfermagem no atendimento às gestantes de alto risco em um Centro de Atenção Especializada. **Contexto e descrição das atividades:** A prática foi realizada por discentes do sexto período de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa, como parte da disciplina Práticas Integradas VI, no período de novembro a dezembro de 2023. O cenário de prática consistia em um Serviço de Atenção Ambulatorial Especializado, localizado no município de Viçosa/MG, referência para pré-natal de alto risco para Viçosa e outros oito municípios. Esse serviço dispunha de equipe multiprofissional, composta por médico, enfermeiro, nutricionista, assistente social e psicólogo. Na metodologia de trabalho empregada pelo serviço, inicialmente as gestantes passavam pela consulta médica, em seguida eram encaminhadas para consulta de enfermagem, e depois para os demais profissionais. **Resultados:** Os estudantes tiveram a oportunidade de realizar atividades educativas na sala de espera e consultas de enfermagem às gestantes de alto risco, com orientações acerca dos hábitos de vida, prevenção de doenças, importância da vacinação, além do preenchimento da caderneta da gestante. A prática possibilitou a implementação dos conhecimentos adquiridos na teoria, auxiliando o discente no desenvolvimento do raciocínio clínico e ampliando a sua percepção sobre a importância do cuidado efetivo e humanizado. **Conclusões:** A prática em um ambiente de atenção secundária foi considerada fundamental no seguimento do curso, visto que permitiu aos discentes a experiência de conduzir uma consulta de pré-natal de alto risco, contribuindo para o aprimoramento do conhecimento, capacitando-os para futura atuação profissional nesse contexto.

Descritores: Cuidado Pré-Natal; Gravidez de Alto Risco; Enfermagem.

¹ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: maria.j.lopes@ufv.br

² Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: carla.andrade@ufv.br

³ Acadêmico de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: daniel.marinho@ufv.br

⁴ Enfermeira. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: vanessa.caetano@ufv.br